

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

BOSH QAHRAMON VA XALOSKORLIK MISSIYASI (ALISHER NAVOIY VA DUNYO ADABIYOTINING BOSHQA VAKILLARI IJODI MISOLIDA)

Qodirjon ERGASHEV,

*O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutining
yetakchi ilmiy xodimi, filologiya fanlari doktori*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887551>

***Annotatsiya.** Maqola badiiy adabiyotda xaloskorlik g'oyasi va motivining talqini hamda bunda bosh qahramonning o'rni va roli masalasiga bag'ishlangan. Unda mazkur muammo Alisher Navoiy hamda o'rta asr va Renessans davri adiblari ijodi misolida yoritiladi. Muallif Iskandar, Farhod, Sid, Aleksandr, Roland kabi bosh qahramonlar obrazlari tasvirini qiyoslash asosida xaloskorlik g'oyasi va motivi, bosh qahramonning xaloskorlik missiyasi Navoiy qahramonlari obrazlarida o'zining chuqur badiiy talqinini topgani haqidagi xulosaga keladi.*

***Kalit so'zlar:** xaloskorlik, g'oya, motiv, missiya, talqin, bosh qahramon, o'rta asr, Renessans, tendensiya.*

***Аннотация.** Статья посвящена интерпретации идеи и мотива освобождения в художественной литературе, а также места и роли главного героя в ней. Рассматривается данная проблема на примере творчества Алишера Навои и произведений писателей Средневековья и эпохи Ренессанса. На основе сравнения образов главных героев, таких как Искандер, Фарход, Сид, Александр, Роланд, автор приходит к выводу, что идея и мотив освобождения, освободительская миссия главного героя нашли глубокое художественное осмысление в образах героев Навои.*

***Ключевые слова:** освобождение, идея, мотив, миссия, трактовка, главный герой, Средневековье, Ренессанс, тенденция.*

***Annotation.** The article is devoted to the interpretation of the idea and motif of salvation in fiction, as well as the place and role of the main character in it. It discusses this problem using the example of Alisher Navoi and the works of writers of the Middle Ages and the Renaissance. Based on a comparison of the images of the main characters such as Iskander, Farhod, Sid, Alexander, Roland, the author comes to the conclusion that the idea and motif of salvation, the mission of salvation of the main character, found their deep artistic interpretation in the images of Navoi's heroes.*

***Key words:** salvation, idea, motif, mission, interpretation, protagonist, Middle Ages, Renaissance, tendency.*

Turli davrlarda yaratilgan xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyot namunalarida yovuzlik va yomonlikning mahv etilishi, insonlarning ulardan xalos topishi bilan bog'liq g'oyalar o'z badiiy ifodasini topgan. Xaloskorlik g'oyasi va motivining adabiyotdagi badiiy talqinida bosh qahramon asosiy rol o'ynaydi va xaloskorlik missiyasini bajaradi. Buni sharq va g'arb adabiyotida o'rta asrlar va Renessans davrda yaratilgan qator asarlar misolida ko'rish mumkin.

Mazkur g'oya va bosh qahramonning xaloskorlik missiyasi talqini Alisher Navoiy ijodida ham katta o'rin tutadi. Biz bu haqda oldingi ayrim tadqiqotlarimizda to'xtalib o'tgan va xaloskorlik g'oyasi hamma vaqt, hamma davrlarda kishilik

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jamiyati, afkori omma nazarida eng jozibali g'oya bo'lib kelgani, shu sababli mashhur tarixiy va afsonaviy hukmdorlarga xaloskorlik missiyasi nisbat berilgani, masalan, sharq tarixnavisligi an'anasida Faridun xalqni Zakhok zulmidan, Bahrom Ajamni turk xoqoni qo'shinidan, Iskandar devor qurib, elni ya'juj-ma'juj xavfidan qutqargan xaloskorlar sifatida tasvirlanishini qayd qilgan hamda mazkur g'oyaning jozibasi benihoyat ulkanligini alohida ta'kidlagan edik: "Xaloskorlik g'oyasining jozibadorligi shu qadar ulkanki, bugungi dunyoda ham u yoki bu mamlakatda siyosiy tuzumning o'zgarishi, inqilob yoki boshqa ijtimoiy larzalar to'lqinida davlat tepasiga kelgan har qanday hokimiyat yoki rejim o'ziga xaloskorlikni nisbat beradi, xalqni, mamlakatni zulmdan, tengsizlik yoki adolatsizlikdan yoxud iqtisodiy qiyinchiliklardan xalos qilgan deb hisoblaydi va o'z mafkurasini ana shu asosda quradi. Navoiy davlat arbobi sifatida xaloskorlik g'oyasining kuchini, uning jamiyat va xalq nazaridagi jozibadorligini yaxshi anglagan" [1.35].

Bosh qahramon va uning xaloskorlik missiyasining badiiy talqini buyuk shoir va mutafakkirning "Saddi Iskandariy" dostonida ham o'z ifodasini topgan. Navoiy dostonning bosh qahramoni Iskandarni buyuk jahongir, donishmand va odil hukmdor, valiy va nabiy sifatida tasvirlash bilan bir qatorda unga xaloskorlik missiyasini ham nisbat beradi. Bu o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, Iskandarni xaloskor qilib tasvirlash tendensiyasi Navoiyga qadar ham bo'lgan. Ma'lumki, Iskandar (Aleksandr) haqida sharq-u g'arbda juda ko'p asarlar yaratilgan. Ularning ayrimlari, masalan, Kvintiy Kursiy Ruf yoki Flaviy Arriinning Aleksandr haqidagi asarlari tarixiy, Plutarx asari biografik xarakterda bo'lsa, boshqa bir qator asarlarga nisbatan tadqiqotchilar roman atamasini qo'llaydilar. Bu atama bilan atalgan birinchi asar Kallisfenga nisbat beriluvchi va ilmda "Psevdo-Kallisfen" ("Soxta Kallisfen") deb nom olgan grek romani edi. Aleksandr haqidagi fransuz, ingliz va boshqa tillardagi romanlar shu asar asosida yaratilganligi tadqiqotchilar tomonidan ko'rsatib o'tilgan. Ushbu grek romanida Aleksandrga xaloskorlik missiyasi nisbat berilganini T.I.Kuznetsovaning asar mazmuni haqidagi quyidagi so'zlari tasdiqlaydi: "Roman buyuk sarkarda va jahongir, xalqarni fors zulmidan ozod qilgan xaloskor Aleksandr Makedonskiyning hayoti va qahramonliklari haqida hikoya qiladi" [2.186].

To'g'ri, Aleksandrni xaloskor qilib tasvirlash tendensiyasi barcha davrlar va asarlarda birdek saqlanmagan. Masalan, Rim imperiyasida u, asosan, istilochi va hukmdor sifatida mashhur bo'lgan, sharq mamlakatlarida esa u haqda boshqacha tasavvurlar shakllangan. Bu haqda nomi yuqorida tilga olingan tadqiqotchi shunday yozadi: "Agar qaysidir davrlar uchun Aleksandr dunyoni olgan jahongir va hukmron qiyofasining namunasi bo'lsa (Sezardan Aleksandr Severgacha bo'lgan Rim

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

imperiyasida), boshqalar uchun (sharqda) xalqlarni ezuvchilardan qutqaruvchi xaloskor va qahramon edi” [2.129].

O'rta asrlarda esa Yevropada Aleksandrga ritsarlarga xos xususiyat va sifatlar nisbat berilgan. Buni o'sha davrda Yevropada keng tarqalgan “Aleksandr haqidagi roman” misolida ham ko'rish mumkin. Asarda Aleksandr qanday tasvirlangani haqida tadqiqotchilar shunday yozadilar: “Aleksandr haqidagi roman”da qadimgi dunyoning buyuk istilochisi o'rta asrlarning zo'r ritsari kabi tasvirlangan” [3-svr.-Lit.ru/svr-lit/alkseev-izl./dante-htm]. Garchi tadqiqotlarda Aleksandrni xaloskor qilib ko'rsatish sharqqa xos ekanligi aytilsa-da, o'rta asr sharq adabiyoti namunalarining barchasida ham bu tendensiya ko'zga tashlanavermaydi. Masalan, Firdavsiy “Shohnoma”sida Iskandarga xaloskorlik missiyasi nisbat berilmaydi. Faqat bugina emas, Ye.E.Bertelsning yozishicha, bu asardagi Iskandar hech qanday alohida missiyaga ega emas. “Umuman olganda, – deb yozadi bu haqda olim, – Firdavsiy tushunchasidagi Iskandar Eronning ko'pdan-ko'p hukmdorlaridan biri bo'lib, uning peshonasiga g'ayriodatiy yurishlarni amalga oshirish bitilgan. Uning hech qanday alohida missiyasi yo'q, uning shohligi ushbu qadimiy davlat tarixidagi epizodlardan biri xolos” [4.244].

Bosh qahramonning xaloskor sifatida tasvirlanishi, uning faoliyatining shu nuqtayi nazardan talqin qilinishini Nizomiyning “Iskandarnoma” asarida ko'rish mumkin. Iskandarning Doro bilan urushi natijasida Rum forslarga qaramlikdan va har yili xiroj to'lash majburiyatidan xalos bo'ladi. Uning Misrga qilgan yurishi tufayli misrliklar zanjibarliklarning asoratidan qutuladilar. Iskandar Bardaga hujum qilib, malika No'shobani asirga olgan bosqinchilarga qarshi urush boshlaydi. Og'ir janglardan so'ng g'alaba qozonadi va No'shobani tutqunlikdan ozod qiladi. O'zining shimolga qilgan yurishi asnosida u mustahkam devor qurib, o'sha yer xalqini ya'juj-ma'jujlar hujumi xavfidan xalos etadi. Lekin, dostonida yuqoridagi singari epizodlar mavjudligidan qat'iy nazar muallif bosh qahramon obrazi tasvirida xaloskorlik missiyasini oldingi planga olib chiqmagan, zero, uning asosiy maqsadi boshqa edi. Bu maqsadning nimadan iboratligi, Nizomiyning Iskandar obrazi tasvirida nimalarni asosiy o'ringa qo'yganini Ye.E.Bertelsning quyidagi so'zlaridan bilib olishimiz mumkin: “Nizomiyning maqsadi shunday edi. U Iskandarni uchta aspektida ko'rsatmoqchi bo'ladi: shoh-jahongir; shoh-faylasuf, donishmand; shoh-payg'ambar” [4.247].

Navoiy Iskandarni hukmdor, hakim, valiy, va xaloskor sifatida tasvirlaydi, ayrim o'rinlarda nubuvvatni ham nisbat beradi. Navoiy o'z dostoniga “Saddi Iskandariy” deb nom berganining o'ziyoq asarda xaloskorlik g'oyasining asosiy o'rin tutishidan, unda bosh qahramonning xaloskorlik missiyasiga alohida e'tibor

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qaratilganidan dalolat beradi. Zero, bu nom Iskandarning devor barpo etib, xalqni ya'juj-ma'juj balosidan xalos etganiga ishora qiladi va xaloskorlik Iskandar obrazi tasvirida uning boshqa sifatlari qatorida asosiy planga olib chiqilganini ko'rsatadi. Navoiyning o'zi dostonida, shuningdek, boshqa ayrim asarlarida Iskandarning shohligi, valiyliги va nabiyligi haqida so'z yuritganda ya'juj-ma'juj va sad voqeasini ham tilga olishi, ya'ni Iskandarning xaloskorligini yuqoridagi sifatlar sirasida qayd etishi ham shundan dalolat beradi. Dostonida bu haqda shunday so'zlar bor:

Qayu shah nechukkim Skandar edi,
Hakim-u, valiy-u payambar edi...

Yana chekti ya'juj o'llig'a sad,
Ki, sharh ichra ojizdur andin xirad [5.476–477].

Xuddi shunday qaydlar "Tarixi muluki Ajam"da ham mavjud :

Skandarki, fath ayladi bahru bar,
Kirib taxti farmonig'a xushku tar.

Valoyat bila hikmatu shohlig',
Nubuvvat ishidin ham ogahlig'.
Gohi Saddi ya'juj qism aylabon,
Gohi yuz ajoyib tilism aylabon... [6.619].

Navoiy xaloskorlikni keng ma'noda talqin qiladi va faqat xalqni, mamlakatni bosqinchilardan himoya qilish, uni turli yovuzlik va ofatlardan saqlashnigina emas, balki odamlarning og'ir qismatini yengillashtirish, ularni har xil majburiyatlardan xalos etish, soliqlar yukini kamaytirish, jamiyat a'zolariga zarar va ziyon keltiruvchi tartiblarni yo'qotish, ularga ozor yetishiga sabab bo'luvchi omillarni yo'q qilish kabi ishlarni ham xaloskorlikka nisbat beradi. Shu ma'noda "Saddi Iskandariy"da bosh qahramon o'z faoliyatini xaloskorlikdan boshlaydi, deyish mumkin, zero Iskandar taxtga o'tirgan paytidan boshlab otasi va unga qadar hukmronlik qilgan shohlar davrida mavjud bo'lgan va xalqni ezishga qaratilgan siyosatdan voz kechib, odamlarni zulmdan xalos qiladi:

Otasi zamonida har nav' ish,
Ki, andin xaloyiqqa ozor emish.

Tamomin ulus boshidin qildi daf',
Yetishsun deb andin xaloyiqqa naf'.

Yana shohlar hodis etgan rusum,
Ki, bedod emish el aro bu umum.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Alar tarhini buzdi bunyodidin,
Xaloyiqni qutqardi bedodidin...

Ra'iyatqa ma'lum etib ehtiyoj.
Ikki yil alardin ko'tardi xiroj.

Iskandarning xaloskorlik faoliyati keyinchalik yana-da kengroq miqyos kasb etadi va u o'ziga bo'ysungan, uning saltanati tarkibiga kirgan boshqa el-yurtlarda ham ana shunday ishlarni amalga oshiradi. Jumladan, uning quyidagi farmoniga ko'ra hind eli "moli omon" to'lashdan va ikki yillik xiroj yukidan xalos bo'ladilar:

Ne kishvarga bir shoh kirgan zamon,
Qadimiy erur rasmi moli amon.

Ani qilmasunlar bu eldin talab,
Ki, el topmag'ay bermagidin taab.

Yana roy xizmatg'a chun yetgusi,
Bu kishvar xirojin qabul etgusi.

Xaloyiq boshidin olib ehtiyoj,
Maof ayladuk ikki yilliq xiroj.

Navoiyning boshqa bir dostoni – "Farhod va Shirin"dagi bir nechta epizodlarda bosh qahramon xaloskor sifatida namoyon bo'ladi. Asarning XXIX bobida dengiz qaroqchilarining savdogarlar kemasiga hujumi haqida hikoya qilinadi. Savdogarlar jonlaridan umidlarini uzib, bir-birlari bilan vidolasha boshlaydilar. Farhod ham savdogarlar kemasida edi. U hayron bo'lib, kema ahlidan buning sababini so'raydi. Ular Farhodga dengiz qaroqchilari haqida gapirib beradilar va bu qaroqchilardan hech kim omon qutula olmasligi, ularning kuchli qurollari borligini aytadilar:

Urub o't kemani chun kuydururlar,
Tamomi kema ahlin o'ltururlar.

Qilurlar xalq molin nahbu g'orat,
Alarg'a bahr uzra budur tijorat.

Bizning emin yo'l o'zga sori qolmish.
Bu sori bizni daryo mavji solmish.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ne elga yetsa bu majma' navidi.
Ketar ul xayldin maxlas umidi.

Nima gapligini anglab yetgan Farhod kemadagilarga dalda beradi. O'zining harbiy mahorati, aqli va jismoniy kuchi tufayli u qaroqchilarni daf' qiladi. Kema ahli o'z xaloskoriga minnatdorchilik izhor etadi:

Bori boshin qo'yub qoshig'a oning,
Qo'pubon evrulub boshig'a oning.

Fido aylab anga jonu jahon ham.
Nisor aylab qoshida molu jon ham.

Navoiy qahramonining xaloskorligi bilan bog'liq epizodlardan yana biri Farhodning Arman yurtidagi bir tog'da ariq qaziyotgan xaloyiqqa duch kelishidir. Bu yerda ikki yuz kishi og'ir va mashaqqatli mehnatdan, rahmsiz ishboshilar zulmidan azob chekayotgan edilar:

Guruhe erdi dardu dog' ichinda,
Arig' qozmoqqa shog'il tog' ichinda.

Aningdek xorani kesmakka ojiz,
Ki, ko'rmay kimsa andoq ajz hargiz.

Alar qon yig'labon mundog' anodin,
Vale sarkorlar tinmay jafodin.

Bu holatni ko'rib yuragi ezilgan va ko'ngli g'ussaga to'lgan Farhod ularni bu azoblardan xalos qilishga bel bog'laydi:

Nazar qildi chu ul holatg'a Farhod.
G'amin o'ldi ko'rub ul nav' bedod.

Kirib ul xayli mazlum ichra g'amgin.
Hiloliy qoshlarig'a g'ussadin chin...

Dedi: "Bu necha mazlumi sitamkash,
Falak bedodidin bo'lg'on alamkash.

Ki, vayronlig'larida yuz xalaldir.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Agar qilsam madad voqe' mahaldur".

O'zining nodir hunari tufayli u yuqoridagi niyatini amalga oshirishga muvaffaq bo'ladi. Dostonning XXXVIII bobida Xusrav qo'shining hujumi va Farhodning Armaniyani bosqinchilardan himoya qilgani tasvirlanadi. Farhodning jasorati va qudrati tufayli dushmanlar chekinishga majbur bo'ladilar.

Farhod obrazi Nizomiyning "Xusrav va Shirin" va Xusrav Dehlaviyning "Shirin va Xusrav" dostonlarida ham mavjud, lekin biz bu personajlarni xaloskor bosh qahramonlar sirasiga kiritmaymiz, chunki, birinchidan, Navoiy Farhodidan farqli o'laroq, ular epizodik obrazlardir, ikkinchidan, ularning hatti-harakatlarida xaloskorlik motivi mavjud emas. Masalan, Nizomiy dostonida Farhod sut oqadigan ariq barpo etadi, tog' o'rtasidan o'tadigan yo'l quradi. Ariqni u Shirinning iltimosiga ko'ra qaziydi, yo'lni esa Xusrav bilan kelishilgan shartni bajarish uchun quradi. Xusrav unga agar u shu yo'lni qursa, Shirin uniki bo'lishi haqida yolg'on va'da bergan edi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, xaloskorlik g'oyasining va xaloskor bosh qahramon obrazining badiiy talqini dunyo adabiyotining ko'plab namunalarida, shu jumladan, o'rta asrlarda yaratilgan asarlarda o'z aksini topgan. Bu o'rinda biz o'rta asr ispan adabiyotidagi muallifi noma'lum "Sid haqida doston"ni tilga olishimiz mumkin. Unda asar bosh qahramoni Sid ispan yerlarini mavrlardan ozod qilgan xaloskor sifatida tasvirlanadi. Sidning asl ismi Ruy Dias de Bivar bo'lib, u Kastiliya qiroli Alfonsoning vassali edi. Qandaydir sabab bilan Alfonso tomonidan badarg'a qilingan Sid o'z odamlari bilan mavrlarga qarshi urushga ketadi. Avval Katexonni, so'ngra Al-Qasrni oladi. Valensiyaning olish uchun o'n oy urushadi va qo'lga kiritadi. O'lja qilib olingan otlardan bir qismini qiroлга sovg'a qilib yuboradi. Marokash qiroli Yusuf Valensiyaning Siddan tortib olish uchun katta qo'shin bilan keladi. Sid u bilan jang qiladi va g'alaba qiladi. Shon-shuhrat qozongan va katta boyliklarga ega bo'lgan Sid yana qiroлга sovg'alar yuboradi. Qirol Alfonso uni kechiradi va ular yarashadilar[7.Brieflu.ru/pesn o moem Side/].

Renessans adabiyotining Mateo Boyardo, Ludoviko Ariosto, Torkvato Tasso singari mashhur vakillari asarlarida ham qahramonlarining xatti-harakatlari, ular ko'rsatgan jasoratlar ko'p hollarda xaloskorlik motivi bilan bog'liq ekanini ko'rish mumkin. Jumladan Boyardo qahramoni Roland bir ko'zli odamxo'r bilan jangga kiradi va uni o'ldirib, odamxo'r tomonidan tutuqunlikda ushlab turilgan ko'plab asirlarni ozod qiladi. Shuningdek, u Origillaning qo'lga tushib qolgan va ajdahoga qurbonlik qilish uchun olib ketilayotgan Grifon va Akvilantni qutqaradi. Ko'plab yovuzliklar sodir etayotgan feya Falerinani qo'lga olish uchun uning maskani tomon borayotgan Roland bog' eshigini qo'riqlab turgan ajdaho bilan to'qnashib, uni halok

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qiladi, feyani esa ushlab daraxtga bog'lab qo'yadi, so'ngra bog'da saqlanayotgan tutqunlarni ozod qilish sharti bilan qonidan kechadi va tirik qoldiradi. Sehrgar asirlarni qo'yib yuborishga majbur bo'ladi. Qirol Manodantning o'g'li Ziliant boshqa bir sehrgar – feya Morgananing qo'lida edi. Roland Morgana yurtiga borib, Ziliantni ozod qiladi hamda Manodant hukmron bo'lgan orolga olib kelib, unga topshiradi [8.Fasetia.ru/node3523].

Xaloskorlik g'oyasi va motivining hamda bosh qahramonning xaloskorlik missiyasining dunyo adabiyotining yuqorida tilga olingan asarlaridagi va Navoiy asarlaridagi talqinlarini qiyoslash muayan xulosalar chiqarish imkonini beradi. Bunda, eng avvalo, shuni qayd etish lozimki, "Sid haqidagi doston"ning bosh qahramoni Sid va Boyardoning "Oshiq Roland" asari qahramoni Rolandning xatti-harakatlarida izchillikning yo'qligi ko'zga tashlanadi. Masalan, Sid xaloskor qahramon qiyofasiga mos kelmaydigan ishlarni ham qilaveradi. Jumladan, u Katexonni egallaganda qo'lga tushgan asirlarni arzimagan pul evaziga qo'shni shaharlarga sotib yuboradi. Uning Al-Qasr shahriga nisbatan qilgan ishi ham taajjub uyg'otadi. Qattiq urushlar bilan bu shaharni mavrlardan ozod qilgan Sid uni uch ming marka pul evaziga yana ularga qaytarib beradi. Asarda uning askarlari urush paytida shahar va qishloqlarni talon-toroj qilgani ham tasvirlangan.

Odatda xaloskor qahramonlar nohaqlik qurboni bo'lgan, zulm chekkan ojiz va bechoralarga yordam beradilar, shuningdek, ularning yordamiga muhtoj bo'lgan boshqa odamlarning iltimoslarini yerda qoldirmaydilar. Boyardo qahramoni Roland esa ana shunday ishlarni qilish bilan birga yovuz Origillani ham jazodan qutqaradi, holbuki, bu ayol ko'p yomonliklarga sabab bo'lgan edi. Origilla o'z yomonliklarini davom ettiradi va ikkinchi marta qo'lga tushadi. Roland uni yana ozod qiladi. Qirol Karl Fransiyaga hujum qilgan bosqinchilarga qarshi jang oldidan Dudonni yuborib, Rolandni chaqiradi, lekin Roland uning qo'shiniga bormaydi. Garchi asarda qahramonning bu xatti-harakatlari birinchi holatda Origillaning uni o'ziga rom qilib olgani bilan, ikkinchi holatda esa o'sha paytda uning uchun Anjellikaga bo'lgan sevgisidan boshqa hamma narsa ahamiyatsiz bo'lib qolgani bilan izohlansa-da, ular baribir Rolandning oliyjanob, xaloskor qahramon sifatidagi qiyofasiga soya soladi. "Sid haqidagi doston" yoki "Oshiq Roland" qahramonlaridan farqli o'laroq, Navoiy qahramonlari – Iskandar va Farhodning xatti-harakatlarida yuqoridagi singari holatlar kuzatilmaydi. Umuman, qiyoslash shundan dalolat beradiki, ko'rib chiqilgan asarlar orasida Navoiy dostonlari ularda xaloskorlik g'oyasi va motivi, bosh qahramonning xaloskorlik missiyasi o'zining chuqur badiiy talqinini topgani bilan ajralib turadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1. Эргашев Қ. Алишер Навоийнинг насрий услуби масалалари. – Тошкент: Muharrir, 2022.
2. Кузнецова Т.И. Историческая тема в греческом романе. Роман об Александре./Античный роман. – М.,1969.
3. Алексеев М.П и др. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Svr.-lit.ru/svr - lit/alkseev - izl.svv/dante - htm
4. Бертельс Е. Низами. – М.: 1948.
5. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик. 8-жилд. – Тошкент: 2011.
6. Алишер Навоий. Тарихи мулуки Ажам. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик. 8-жилд. – Тошкент: 2011.
7. Песнь о моём Сиде. Краткое изложение эпоса.Briefly.ru/pesn o toem Side/Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжет и характеры. Зарубежная литература древних эпох, средневековья и Возрождения/ Редактор и составитель В.И.Новиков. – Олимп: АСТ, 1997.
8. Facetia.ru/node3522. Пересказ М.Л.Андреева.